

Черниш Р. Ф.

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства ЖНАЕУ, м. Житомир, Україна

Микитюк Д. В.

Магістрант 1 курсу спеціальності «Право» ЖНАЕУ, м. Житомир, Україна

Осауленко І. М.

Магістрант 1 курсу спеціальності «Право» ЖНАЕУ, м. Житомир, Україна

Окремі проблемні аспекти практичного застосування чинного законодавства України у сфері протидії незаконному видобутку корисних копалин (бурштину-сирцю)

Україна є надзвичайно багатою на природні ресурси країною. Тут є величезні поклади базальту, торфу, граніту, піску і безперечно бурштину. Ми займаємо перші місця в світі за запасами бурштину, при чому, найдревнішого і 1 унікального, а значить - найдорожчого. Увесь світ торгує нашим бурштином, заробляючи на ньому величезні гроші.

Існування в Житомирській, Рівненській та Волинській областях стихійного промислу із видобутку та реалізації бурштину в умовах відсутності дієвої системи контролю з боку держави створює реальні загрози державній безпеці в економічній, екологічній, соціальній та криміногенній сферах [6, с.124]. Зокрема, на території північних районів Житомирської області, незважаючи на вжиті правоохоронними органами упереджувальні заходи, продовжують фіксуватися випадки стихійного промислу із видобутку та реалізації бурштину в умовах відсутності на державному рівні дієвих механізмів його впорядкування в інтересах держави та суспільства, що створює реальні загрози державній безпеці в економічній, екологічній, соціальній та криміногенній сферах та наносить багатомільйонні збитки.

Так, у відповідності до відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень, лише у період з 01 січня 2014р. по 01 червня 2018р. судами різних інстанцій Житомирської області було винесено 89 вироків за результатами розгляду матеріалів кримінальних проваджень щодо порушення правил охорони надр (за фактами незаконного видобутку бурштину).

При цьому, в переважній більшості випадків зняряддя зазначеного незаконного промислу, з якими затримували зловмисників (мотопомпи, пожежні рукави тощо), поверталися у володіння вказаних осіб, тобто фактично злочинців. Як правило, причетні до вищевказаної незаконної діяльності особи, понісши кримінальне покарання (сплативши встановлені судами штрафи) продовжували здійснювати незаконну діяльність із видобутку бурштину із використанням раніше вилученого співробітниками правоохоронних органів обладнання.

Вищевказане обумовлено тим, що в національному українському законодавстві відсутні поняття “зняряддя незаконного видобутку надр” та пряма законодавча заборона на користування ними.

Як приклад, у чинному законодавстві України передбачена низка заборон щодо користування зняряддями браконьєрського промислу, їх ввезення на територію України та торгівлю ними, а також існує чіткий, визначений законом їх перелік. Зокрема, в ст. ст. 52-1, Закону України “Про тваринний світ” йдеться про те, що для добування об’єктів тваринного світу забороняються виготовлення, збут, застосування, зберігання отруйних принад, колючих, давлячих та капканоподібних знярядь лову, електроловильних систем (електровудок), електрогону, петель, самоловів, самострілів, вибухових речовин, пташиного клею та монониткових

(волосінних) сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), а також інших засобів, заборонених законом. Також забороняються знаряддя добування об'єктів тваринного світу, що призводять до калічення диких тварин, їх страждань та масового неконтрольованого знищення [4].

Аналогічні норми містяться й в положеннях ст. 20 Закону України “Про мисливське господарство та полювання”, в ст. 85-1 КУпАП України та ст. 249 КК України [3,1,2].

Зазначене дозволяє в установленому законом порядку здійснювати утилізацію браконьєрських знарядь шляхом знищення, що в свою чергу сприяє попередженню вчинення вказаної протиправної діяльності в подальшому.

Разом із цим, в чинному законодавстві України відсутні норми, які би вказували на пряму заборону здійснювати діяльність із видобутку надр певними знаряддями, а самі знаряддя не визначені незаконними.

На нашу думку, враховуючи викладене, з метою недопущення незаконного видобутку надр, погіршення криміногенної та екологічної обстановки, вбачається за необхідне на законодавчому рівні невідкладно вжити ряд превентивних заходів. Зокрема, внести зміни до чинного законодавства України, якими закріпити виключний перелік знарядь незаконного видобутку надр, їх кількісні та якісні характеристики, встановивши території, на яких їх заборонено використовувати, а також передбачити порядок їх обов'язкової утилізації шляхом фізичного знищення.

Список використаних джерел:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

3. Про мисливське господарство та полювання : Закон України від 22.02.2000 р. № 1478-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1478-14>.

4. Про тваринний світ : Закон України від 13.12.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 18. – Ст. 191.

5. Черниш Р. Ф. Актуальні проблеми законотворчості у сфері легалізації видобутку корисних копалин (бурштину-сирцю) //Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та. – 2016. – С. 290.

6. Черниш Р. Ф. Щодо окремих проблемних питань законотворчості у сфері легалізації видобутку корисних копалин (бурштину-сирцю) / Р. Ф. Черниш // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського союзу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 черв. 2016 р. – Херсон : Гельветика, 2016. – С. 124–127.

Чмыга О. В.

Кандидат юридических наук, доцент заведуючий кафедрой теории и истории государства и права, Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь

Правовые основания возникновения мандатов членов Парламентов Беларуси и Польши: сравнительный аспект

Значимым элементом правового положения членов Парламентов Беларуси и